

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
doctor of medical sciences, professor
KARABAYEVA Zilola Khurramovna
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarkand State Medical University
Republic of Uzbekistan, Samarkand

CHRONIC ALLERGIC RHINITIS AS AN OCCUPATIONAL DISEASE

For citation Nasretdinova M. Takhsinovna, Karabayeva Z. Khurramovna, Normuradov N. Alisherovich. Chronic allergic rhinitis as an occupational disease// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 374-379

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166056>

ANNOTATION

The article presents the results of a systematic review of the publication devoted to the issues of chronic allergic rhinitis as an occupational disease. Etiopathogenetic factors leading to SAR, as well as research methods and their informativeness, clinical course, modern diagnosis, treatment, prognosis and preventive methods were analyzed based on the study of literature data.

Keywords: occupational allergic rhinitis, modern diagnosis, research methods.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
доктор медицинских наук, профессор
КАРАБАЕВА Зилола Хуррамовна
НОРМУРАДОВ Нодиржон Алишерович
Самарканд давлат тиббиёт университети

СУРУНКАЛИ АЛЛЕРГИК РИНИТ – КАСБ КАСАЛЛИГИ СИФАТИДА**АННОТАЦИЯ**

Мақолада касб касаллиги сифатида сурункали аллергия ринитнинг масалаларига бағишланган нашрнинг тизимли шарҳининг натижалари келтирилган. Адабиёт маълумотларини ўрганиш асосида САРга олиб келадиган этиопатогенетик омиллар, шунингдек тадқиқот усуллари ва уларнинг информативлиги, клиник кечиши, замонавий ташхисоти, даволаш, прогноз ва профилактика усуллари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: касбий аллергия ринит, замонавий ташхисот, тадқиқот усуллари.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
доктор медицины, профессор
КАРАБАЕВА Зилола Хуррамовна

НОРМУРАДОВ Нодиржон Алишерович
Самаркандский государственный медицинский университет

ХРОНИЧЕСКИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты систематического обзора публикаций, посвященных вопросам хронического аллергического ринита как профессионального заболевания. На основании изучения данных литературы проанализированы этиопатогенетические факторы, приводящие к САР, а также методы исследования и их информативность, клиническое течение, современная диагностика, лечение, прогноз и методы профилактики.

Ключевые слова: профессиональный аллергический ринит, современная диагностика, методы исследования.

Ҳозирги вақтда сурункали аллергия ринит 21-асрнинг глобал муаммоси ҳисобланади. Ўзбекистонда аҳолининг деярли 35 фоизи аллергиядан азият чекади. Кимё саноатида ишлайдиган одамлар кўпроқ касалланишади, чунки заводлардаги турли хил кимёвий захарли моддалар инсон организмга зарар етказиши мумкин. Касбий аллергия касалликлар – ишчиларнинг иш жойида алоқада бўлувчи мавжуд ўзига хос экзоген алергенларга организмнинг юқори сезувчанлиги ривожланиши билан боғлиқ касалликлар гуруҳидир. Саноатлаштириш иммун реакцияларининг ривожланишига, касбий фаолияти жараёнида ушбу моддаларнинг таъсир этиш зонасида бўлган ишчиларда сенсибилизацияга сабаб бўладиган кўп сонли материаллар, янги мураккаб кимёвий моддалар пайдо бўлишига олиб келади. Кўпгина кимёвий фаол моддалар иммун реакцияларини кўзғатиши билан бирга бевосита таъсирловчи таъсирга эга [5,8,10].

Касбий аллергия касалликлар (КАК) қуйидаги нозологиялар: касбий бронхиал астма (КБА), юқори сезувчанликдаги пневмонит (ЮЗП), касбий аллергия ринит, аллергия дерматит, конъюнктивит, эшакени, анафилактик шок билан ифодаланади. Турли эпидемиологик тадқиқотлар барча ҳолатлар орасида касбий аллергия касалликлар (КАК) улуши 2% дан 15% га қадарни ташкил этишини кўрсатиши [1,5,8].

Касбий аллергия касалликларга 300 дан ортиқ саноат агентлари сабаб бўлиши мумкин. Янги технологияларнинг пайдо бўлиши муносабати билан уларнинг сони ортиб бормоқда. Ушбу саноат агентларининг рўйхати 2004 йилда тасдиқланган "Саноат алергенларининг таснифи: мезонлар ва классификатор рўйхати" ҳужжатида эълон қилинган бўлиб, унда хавфлилик даражасининг иккита синфи – юқори даражада хавфли ва ўртача даражада хавфли бўлган 189 та саноат алергенининг тавсифи кўрсатилган, мазкур икки синф алергенлари учун сенсибилизация таъсир бўсағасини ҳисобга олган ҳолда рухсат этилган даражалар ўрнатилган [1,3,12].

Юқори молекуляр сенсибиловчи моддалар таркибига биологик келиб чиқишга эга протеинлар ва гликопротеинлар киради, қайсиким IgE воситасида аллергия реакцияни келтириб чиқариши мумкин.

Паст молекуляр массали сенсибиловчи моддаларга оддий кимёвий моддалар ва бирикмалар: сенсибилизатор металллар (хром, никел, платина, кобальт, марганец ва бошқалар), изоцианатлар, формальдегид, фтал ва малеин ангидридлари, фуран бирикмалари, хлорли нафталинлар ва бошқалар киради. Таркиби бўйича мураккаб бўлган кўп сонли композициялар ҳам саноат алергенлари ҳисобланади: полиэфир лаклар, формальдегид таркибли ва эпоксид полимерлар, асосида акрил ва метакрил кислоталар бўлган аралашмалар [13,14,15].

Кимёвий моддалар туфайли сенсибилизация гаптенларнинг оксил конъюгатлари билан бирикиши натижасида, кейинчалик иммунологик реакциялар кузатилиши билан ривожланади.

Саноат кимёвий аллергиялар – турли кимёвий тузилишга эга моддалар бирикмасидир. Кимёвий моддалар гаптенлар билан ифодаланиши мумкин. Уларга турли саноат соҳаларида ишлатиладиган ёки ишлаб чиқариладиган оддий ва мураккаб бирикмалар кириши мумкин:

- металл-сенсibilizаторлар;
- ангидридлар, альдегидлар;
- сунъий полимер бирикмалар;
- қатрон, резиналар, латекс ва ҳ.к.;
- биологик субстанциялар;
- ва бошқалар [1,3,9,17].

Формальдегид таркибли полимерлар мебель ишлаб чиқаришда, ёғочга ишлов беришда, ёпиштирувчи композицияларда қўлланилади.

Аллергик патологиянинг фенотипи соғлом организмнинг саноат аллергияларига бўлган реакциясининг барча шаклларида тубдан фарқ қилади, биринчи навбатда, сенсibilizация реакциялари иммунитетнинг у ёки бу бўғинини заифлашган функционал фаоллиги фониди ривожланади, қайсиқим иммун жавобнинг тартибга солиниши бузилишига ҳамда экзоген аллергиялар ва ҳосил бўлувчи аутоаллергияларга қарши ривожланадиган гиперергик реакцияга олиб келади.

Ушбу ҳолатда тўпланадиган цитотроп антитаналар, цитотоксик иммун комплекслар ва эффектор лимфоцитлар хужайра ва тўқималарни шикастлайди, бунинг натижасида эса аллергия касаллигининг турли симптом мажмуаси шаклида намоён бўладиган патокимёвий, кейин эса патофизиологик реакция ривожланади. Аллергознинг шаклланиши хужайравий ва гуморал иммун механизмлар иштирокида кечишига қарамадан, унинг у ёки бу нозологик шакллари ривожланиши кўп жиҳатдан иммунитет тизимларидан бирининг, асосан аллергиядерматозларда хужайравий ва нафас олиш аъзолари аллергияда гуморал тизимнинг ифодаланган даражадаги бузилишлари билан боғлиқ [14,19,22].

Касбий аллергия касалликлари ривожланиши учун мойиллик туғдирувчи омил, шунингдек, маҳаллий иммунитетнинг бузилиши билан кечадиган организмнинг у ёки бу аъзо ёки тизимининг ҳолати бўлиши мумкин.

Патоморфологик тасвирда аллергия ўзгаришлар билан бир вақтда тўқималар дистрофияси белгиларининг ривожланиши кузатилади. Дистрофия ҳилпилловчи эпителий хужайраларининг бир қисмини кўп қаватли хужайрага айлантириши ёки эпителиал хужайралар десквамациясининг кучайиши, базал мембрананинг "яланғочланиши" ва гиалинизацияси билан намоён бўлади. Хужайраларда интенсив секретция кузатилади: зич гранулалар кўринишидаги секрет хужайраларнинг апикал бўлимларида тўпланади, сўнгра секретор бўлимга ва безнинг чиқариш каналларига ўтади. Патологик ўзгаришлар пастки бурун чиғаноғида ётган нерв охирида ҳам аниқланади. Аллергия яллиғланишнинг организмдаги умумий реакция ва аъзонинг маҳаллий сенсibilizациясининг йиғиндиси сифатидаги концепциясидан келиб чиқиб, кимёвий аллергия таъсирида аллергия яллиғланишнинг ривожланиш механизми қуйидагича кўрсатилган. "Нишон" аъзо билан ўзаро таъсир натижасида В-лимфоцитлар қатор хужайралари ва етук плазматик хужайралар семиз хужайраларнинг рецепторлари билан боғланган иммуноглобулин IgE ни ишлаб чиқаради. Шиллиқ қаватга кейинчалик ўша аллергиянинг кириши яллиғланиш медиаторларининг, жумладан сенсibilланган семиз хужайраларнинг гранулаларидан гистаминнинг ажралишига олиб келади, ушбу ҳолат микроциркулятор оқим томирларининг кескин кенгайишига, уларнинг деворларини ўтказувчанлиги ошишига ва шиллиқ қаватнинг шишишига сабаб бўлади.

Юқори нафас йўллари ривожланишида аллергия касалликларида касаллигининг бир қатор босқичлари орқали аллергия жараён ривожланишининг маълум кетма-кетлиги кузатилади: вазомотор бузилишлар, юқори нафас йўллари ривожланиши аллергия, преастма. Саноат аллергиялари билан алоқа узилганида, айниқса, касбий аллергия патология ривожланишининг дастлабки даврларида, касаллик орқага қайтиши мумкин ва, аксинча, саноат аллергияларининг таъсири давом этса, патологик жараённинг ривожланиши кузатилади.

Юқори нафас йўллари аллергозининг клиник жиҳатдан ифодаланган шакллари бўлиб, шиллик қаватнинг гиперпластик, субатрофик ва полипоз ўзгаришлари фонидаги аллергозлар ҳисобланади. Шикоятлар, клиник кўринишнинг хусусиятлари, лаборатор ва аллергологик текширув натижалари клиник-морфологик белгига кўра тузилган таснифни ишлаб чиқишга имкон берди. Агар беморда дистрофик ўзгаришлар ёки полиноз билан кечадиган юқори нафас йўлларининг аллергик касаллиги мавжуд бўлса, касбий аллергик касалликлардан олдинги ҳолат ривожланиши мумкин.

Патологик жараён юқори нафас йўлларининг у ёки бу бўлимида изолирланган ҳолда ҳам жойлашиши мумкин. Жараённинг жойлашган жойига қараб аллергик ринит, аллергик фарингит, аллергик ринофарингит, аллергик ларингит, аллергик фаринголарингит, аллергик риносинусит ажратилади.

Касбий аллергик ринитнинг клиник кўриниши жуда хосдир. Касбий аллергик ринитнинг асосий белгилари - бурун бўшлиғининг қичиши ва таъсирланиши, аксириш ва ринорея бўлиб, кўпинча бурун битиши билан бирга кечади. Касбий аллергик ринит (КАР) томоқда қитикланиш, кўз ва қулоқларнинг қичиши, кўз ёши оқиши ва кўз олмаларининг шишиши билан бирга кечиши мумкин. КАР енгил кечганда кичик нокулайлик туғдиради, оғир ҳолларда эса меҳнат қобилиятининг тўлиқ йўқолишига олиб келади. У бош оғриғи, чарчоқ, эътиборни жамлашнинг бузилиши билан асоратланиши ва беморлар ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтириши мумкин. Вақт ўтиши билан симптомлар камайиши мумкин [13,14,18,26].

Юқори нафас йўллари аллергозининг ташхисоти ҳам маҳаллий, ҳам умумий симптомларни ўрганишга асосланган бўлиши лозим. Ушбу мақсадда организмнинг сенсбилизация ҳолатини ўзига хос бўлмаган диагностика усуллари ва ўрганилаётган саноат аллергенлари билан ўзига хос провокацион тестлаш усуллари қўлланилади. Ўзига хос бўлмаган ташхисот усуллари организмнинг умумий сенсбилизациясини (аллергологик анамнезни ўрганиш, периферик қонда эозинофилларни текшириш, қондаги нейромин кислотаси ва гистамин даражасини аниқлаш), шунингдек, юқори нафас йўллари шиллик қаватидаги маҳаллий ўзгаришларни аниқлашга қаратилган. Маҳаллий ўзгаришларни аниқлашга бурун ён бўшлиқларининг рентгенологик текшируви, олфактометрия, электротермометрия, риноцитологик текшириш, ҳилпилловчи эпителийнинг транспорт функциясини ўрганиш, бурун шиллиғида водород ионлари концентрациясини аниқлаш киради [16,21,24,27].

Бурун ён бўшлиқларининг рентгенологик текшируви аллергик жараённинг юқори нафас йўлларида жойлашиши ва ҳолатлари тарқалганлигини аниқлаш учун зарур. Ўзгаришлар кўпинча юқори жағ бўшлиқлари ва ғалвирсимон лабиринт ҳужайраларида юзага келади. Юқори жағ бўшлиқларидан бирининг деворида соя кузатилади, баъзан динамик кузатувда жараённинг миграциясини, яъни то бир бўшлиқ, то иккинчи бўшлиқнинг сояланиши қайд этилади. Аллергик синуситлар 78% ҳолатда бурун бўшлиғида аллергик ўзгаришлар билан кечади. Бурун бўшлиғининг электротермометрияси шиллик қават функционал ҳолатини аниқлашнинг қўшимча объектив усули ҳисобланади. Кимё саноатида ишловчи юқори нафас йўллари аллергозининг клиник белгилари мавжуд шахсларнинг бурун бўшлиғи шиллик қаватининг ҳарорати 31,2 дан 34,4°C гача бўлади.

Юқори нафас йўлларидаги кимёвий этиологияли аллергик касалликларнинг объектив ташхисотини қўшимча усули бир марталик риноцитологик текширув усули ҳисобланади. Мазкур усулда 0,5 x 6,0 см ўлчамдаги силлик ойна қўлланилади. Бурун тўсиғи шиллик қаватининг олдинги бўлимидан ва пастки бурун чиғаноғининг олдинги учидан нусха олинади. Препаратлар ҳавода куритилади, метил кўкида 10 дақиқа давомида фиксация қилинади, азур-2-эозин билан бўялади. Бир марталик риноцитологик текширувда бутун препарат микроскопик текширувдан ўтказилади, аммо фақатгина эозинофил реакциянинг интенсивлиги ҳисобга олинади. Кучли эозинофилия (+++) юқори нафас йўлларида аллергик жараёнлари бўлган ишчиларнинг катта қисмида бир марталик риноцитологик текширув билан аниқланади.

Саноат аллергиялари билан ўтказиладиган эндоанал провокацион синама юқори нафас йўлларида аллергия касаллигининг ривожланишида касбий омилнинг этиологик ролини аниқлашнинг асосий усули ҳисобланади. Аллергенни юборишга жавобан организмнинг ўзига хос реакциялари ривожланади, ушбу реакциялар клиник симптомларни ҳамда электротермометрик ва риноцитологик усулларнинг маълумотларини баҳолаш йўли орқали аниқланади [5,10,13,20,27].

Юқори нафас йўлларидаги аллергия касалликлари даволашда гипосенсибиловчи терапия, шунингдек маҳаллий яллиғланишга қарши ва биостимуловчи таъсирдаги препаратлар қўлланилади. Бурун бўшлиғи, ҳалқум ва ҳиқилдоғида вазомотор жараёнлар мавжуд бўлган беморларга гипосенсибилизация учун антигистамин препаратлар тайинланади. Маҳаллий даво эндоанал глюкокортикостероидларни ўз ичига олади. Вазомотор жараён локал инфекция ўчоқлари билан бирга кузатилганда, ушбу ўчоқлар консерватив ёки жарроҳлик йўли билан санация қилиниши лозим.

Юқори нафас йўлларидаги касбий аллергия касалликларида меҳнат қобилияти касаллигининг тарқалиши ва оғирлигига, шунингдек, касбий фаолиятнинг хусусиятига (иш куни давомида аллергия билан доимий ёки қисқа муддатли алоқада бўлиш) ва ёндош касалликларнинг мавжудлигига боғлиқ. Юқори нафас йўлларидаги касбий аллергия касалликлари учун прогноз аксарият ҳолларда ноҳушдир.

Касбий ринит билан касалланган беморларда риноскопия пайтида хос маҳаллий бузилишлар аниқланади. Кимёвий аллергияда шиш, шиллик қаватнинг рангпарлиги каби аллергия яллиғланишнинг типик белгилари, одатда, гиперпластик ёки субатрофик ва атрофик ўзгаришлар фонида ривожланади, қайсиқим муайян даражада ташхисотни қийинлаштиради. Шунинг учун бурун бўшлиғи, ҳалқум ёки ҳиқилдоқнинг касбий аллергия касаллиги ташхисини қўйишда қўйидаги “микросимптомлар”га эътибор қаратиш лозим: пастки бурун чиғаноқларининг олдинги, ўрта ва орқа учлари соҳасида шиллик қаватнинг маҳаллий шишиши, бурун тўсиғининг олдинги қисмлари ҳудудида унинг юпқалашиши, шиллик қаватнинг мозаик рангланиши, яъни гиперемия, цианоз ва рангпарлик участкаларининг галмагал кузатилиши, бурун йўлларида кўпikli секреция мавжудлиги, кичик тилчанинг (uvula) шишиши ёки унинг ҳошиясини шишиши, ҳалқум орқа девори шиллик қаватининг юпқалашиши ва эгри-бугри юзаки жойлашган қон томирлар фонида лимфоид тўқимасининг шишган гранулалари билан бирга ҳалқум ён устунларининг гипертрофияси ёки шишинқираши қайд этилади.

Юқори нафас йўллари шиллик қаватининг кимёвий моддалар таъсирида аллергия ўзгаришлари одатда респиратор йўлнинг барча юқори кесимида тарқалади. Кимё саноати ишчиларининг мазкур ўзгаришларини нафақат "аллергия ринит", "аллергия риносинусит" ва ҳ.к. тариқасида, балки аксарият ҳолларда "юқори нафас йўлларидаги аллергия" деб таснифлаш мақсадга мувофиқдир. Касбий аллергия ринит билан оғриган беморлар учун полипларнинг шаклланиши хос бўлмаса-да, касаллигининг давомийлиги 3-5 йил бўлганда бурун чиғаноқларининг шиллик қаватида полипоз ўзгаришлар шаклланиши мумкин.

Шундай қилиб, адабиёт маълумотларини таҳлил қилиб, биз касбий сурункали аллергия ринитнинг асосий этиологик омиллари гаптенлар билан ифодаланган саноат кимёвий аллергиялар, қайсиқим ўз навбатида турли ишлаб чиқариш соҳаларида қўлланиладиган ёки ишлаб чиқариладиган оддий ва мураккаб бирикмалар бўлиши, шунингдек, цитотоксик таъсирга эга бўлган моддалар: кварц таркибли чанг, органик эритувчилар ва таъсирловчи газлар бўлиши мумкин деган хулосага келдик. Юқори нафас йўллари аллергиясининг клиник жиҳатдан ифодаланган шакллари шиллик қаватдаги гиперпластик, субатрофик ва полипоз ўзгаришлар фонидаги аллергиялар ҳисобланади.

Касбий (сурункали аллергия ринит) КАР ташхисини қўйиш учун касбий йўналишни (кимё саноатидаги касбида иш стажи), аллергия белгиларининг намоён бўлиши ва саноат бинолари ҳавосида у ёки бу кимёвий модданинг мавжудлиги ўртасидаги эҳтимолий боғлиқликни, кимёвий моддаларнинг таъсирини, бошқа аъзо ва тизимларда аллергия касаллиқ

симптомларининг мавжудлигини, мусбат симптомларининг намоён бўлишини ҳисобга олиш керак.

Касбий КАРни даволашда ҳам умумий, ҳам маҳаллий тартибдаги гипосенсибиловчи терапия кўрсатилган. Даво комплексининг ўзига хослиги бурун бўшлиғи шиллиқ қаватидаги дистрофик ўзгаришлар шаклига боғлиқ.

Юқори нафас йўллариининг касбий аллергия касалликлари учун прогноз аксарият ҳолларда нохушдир. Юқори нафас йўллариининг касбий аллергия касалликлари кўпинча аллергия дерматит, бронхиал астма билан бирга кузатилади.

Бизда мавжуд бўлган адабиётларда шиша толали конструкцияларни ишлаб чиқарувчи корхона ишчиларида касбий КАРни ўрганиш бўйича кам маълумотлар мавжуд бўлиб, мазкур ҳолат ушбу муаммони ўрганишга сабаб бўлди [1,3,18,20,25].

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Измеров Н.Ф. Труд и здоровье медиков. Актовая лекция.//Материалы 1-го Всероссийского конгресса “Профессия и здоровье медиков”.—Москва, 2002--с.2-32.
2. Косарев В.В, Жестков А.В., Зайцева С.А., Еремина Н.В. Эпидемиология, клинико-иммунологические аспекты аллергических заболеваний респираторного тракта. Монография.—Самара,2002.—144с.
3. ENDA. // Allergy/--2002—Vol.57, suppl.72.—p.37-40.
4. D’Amato G., Liccardi G., D’Amato M. Environmental risk factors and increased trend of respiratory allergy.// J.Investig. Allergol.Clin. Immunol.—2000—Vol.3—p.206-213.
5. (Профессиональные аллергические заболевания)/Н.Ф.Измеров, Р.Ф. Афанасьева, Н.Б. Рубцова и др. // Медицинские науки: от идей до новых технологий: сборник. - М., 2001. - С. 103-111.
6. Насретдинова, А Шодиев, К вопросу о лечении больных с хроническим атрофическим ринитом , Журнал вестник врача: № 4 (2020)
7. Насретдинова, А Хайитов, НАША ТАКТИКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КИСТОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ , Журнал вестник врача: № 2 (2020)
8. Насретдинова, А Шадиев, ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ АТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ , Журнал вестник врача: № 2 (2020)
9. Насретдинова, А Хайитов, О щадящем эндоназальном удалении кист верхнечелюстных пазух , Журнал вестник врача: № 1 (98) (2021)
10. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000